

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Граффити в городском пространстве: от вандализма к уличному искусству

Захарченко Роман Вадимович, тату-художник
Roman Zao Inc (г. Лос-Анджелес, США)

В статье мы рассматриваем граффити, его происхождение, причины создания и влияние на общество. Основной вопрос — законность граффити как части современной культуры. Мы рассматриваем факторы, которые влияют на его статус, обращая внимание на эстетические, социальные и городские аспекты. Также исследуются теории и примеры, чтобы понять роль граффити в культуре и городском пространстве.

Ключевые слова: граффити, уличное искусство, городская среда, современное искусство, городское пространство, вандализм.

Введение

Граффити (от итал. *graffiare* — «нацарапанное»; греч. *γράφειν* — «писать») представляет собой многогранное явление, которое в современной научной литературе рассматривается как форма концептуального искусства и стрит-арта, оказывающая существенное влияние на трансформацию городской среды. Данный феномен характеризуется способностью модифицировать как исторические центры городов, так и жилые кварталы, отличающиеся монотонностью архитектурных решений.

Несмотря на то, что граффити не является новым явлением в культурном ландшафте, на современном этапе развития общества оно приобретает особую значимость. Это обусловлено следующими факторами:

1. Увеличение присутствия в общественных пространствах;
2. Расширение тематического разнообразия;
3. Тенденция к легализации;

Граффити вызывает значительные дискуссии как в юридическом, так и в социологическом аспектах. Основные направления этих дебатов можно свести к двум противоположным позициям:

1. Граффити как индикатор и потенциальный катализатор деградации городской среды (в соответствии с теорией разбитых окон);

2. Граффити как средство эстетизации городского пространства (с точки зрения художественной ценности).

Резкий контраст в этих восприятиях граффити создает интересную и сложную картину, требующую дальнейшего междисциплинарного исследования для более глубокого понимания его роли в современном городском контексте.

Исторический обзор

Зарождение граффити

Современное граффити началось как подпольное движение в конце 1960-х годов. Всё началось с простой подписи «ТАКІ 183», оставленной молодым курьером в нью-йоркском метро (рис. 1). Эта идея быстро распространилась по городу.

Граффити стало популярным среди молодежи по нескольким причинам:

1. Способ обозначить территорию;
2. Форма самовыражения;
3. Часть культуры хип-хопа;
4. Протест против общества;

Писатель Н. Мейлер сравнил это явление с криком ребенка, которого не замечают родители [2]. Исследователь Р. Зеннетт отметил: «Город никому не принадлежит, поэтому люди стремятся оставить здесь свой след». Он описал, как в 1970-х годах метро Нью-Йорка было открыто надписями и знаками [3].

Авторы граффити не пытались улучшить город. Их целью был протест. Именно поэтому граффити часто считают вандализмом и незаконной деятельностью.

Эволюция граффити: от вандализма к искусству

С 1975 года граффити вступило в новую эру, характеризующуюся инновационными идеями и подходами. Некоторые авторы начали позиционировать себя как профессиональные художники, что привело к возникновению конкуренции, известной как «стилевые войны». Работы

Рис. 1. Статья о Таки 183 в газете «Нью-Йорк Таймс» от 21 июля 1971 [1]

этого периода, опираясь на наследие первопроходцев, создавали уникальные стили.

Постепенно граффити стало восприниматься как форма искусства, а не просто уличное самовыражение. Его эволюция шла хаотично, что характерно для постмодернизма. В России наблюдается аналогичная ситуация: граффити рассматривается и как искусство, и как вандализм.

Развитие граффити прошло через несколько этапов: от простых подписей — Tag (На граффити-сленге: обозначение имени/псевдонима художника) [4] и быстрых рисунков Throw-up [4] до сложных работ Piece [4] и масштабных художественных произведений Mural [7]. Эта эволюция демонстрирует, как граффити трансформировалось от простых меток до признанной формы современного искусства.

Граффити в России: путь от андеграунда к искусству

Зарождение граффити в России началось в конце 1980-х годов, когда страна открылась западному влиянию. Первые российские райтеры (Райтер — от англ. «write» (писать) — тот, кто пишет свое имя) [4] черпали вдохновение из зарубежных фильмов и журналов, пытаясь воссоздать яркую культуру хип-хопа на улицах своих городов.

В 1990-е годы граффити пережило настоящий бум. Молодежь, ищущая новые формы самовыражения, активно осваивала эту уличную культуру. Стены домов, заборы

и вагоны поездов стали холстами для начинающих художников. Этот период характеризовался экспериментами со стилями и техниками, заимствованными у западных коллег.

Метаморфозы граффити начались в 2000-х годах. Появились первые легальные площадки для рисования, фестивали уличного искусства. Некоторые райтеры стали переосмысливать свое творчество, стремясь выйти за рамки простых надписей и тегов. Граффити начало сближаться с современным искусством, появились более сложные и концептуальные работы.

Раскол в сообществе произошел, когда часть художников решила легализовать свою деятельность. Они стали сотрудничать с властями, брать коммерческие заказы и участвовать в официальных мероприятиях. Другая часть осталась верна идеалам андеграунда, продолжая нелегальные вылазки и отстаивая свободу самовыражения.

Современный этап характеризуется исканиями новых форм и смыслов. Граффити в России стало более разнообразным: от классических шрифтовых композиций до масштабных муралов (Мурал — от англ. «Mural» (фреска/роспись) — это огромный уличный арт, может быть создан одним художником или группой) [4] и интерактивных инсталляций. Многие художники обращаются к социальным темам, используя уличное искусство как способ диалога с обществом.

Несмотря на признание граффити как формы современного искусства, оно по-прежнему балансирует на грани легальности. Власти в разных городах по-разному

относятся к уличным художникам: где-то поддерживают и создают специальные площадки, а где-то продолжают бороться с несанкционированными рисунками.

Сегодня граффити в России — это живое и динамичное явление, отражающее культурные и социальные процессы в стране. Оно продолжает развиваться, привлекая новых талантливых художников и расширяя границы уличного искусства. [5;6].

Социальное восприятие граффити: вандализм или искусство?

Граффити, как форма уличного самовыражения, прошло долгий путь трансформации в общественном сознании. Его восприятие менялось с течением времени в разных городах и культурах, отражая социальные, политические и художественные тенденции. На основе обзора широкого спектра работ [3;8;9;10] мы выделим основные ключи развития в США, Европейских городах, Австралии, Японии и Бразилии.

Нью-Йорк: колыбель современного граффити

В 1970-х годах Нью-Йорк стал эпицентром зарождения современного граффити. Изначально власти и общество воспринимали его исключительно как вандализм и признак упадка городской среды. Метро и заброшенные здания становились полотнами для молодых художников, что вызывало негативную реакцию у большинства горожан.

Однако к концу 1970-х — началу 1980-х годов отношение начало меняться. Галереи стали проявлять интерес к работам уличных художников, организовывая выставки. Это способствовало постепенному признанию граффити как формы современного искусства.

Европейские города: от отторжения к интеграции

В европейских городах, таких как Лондон, Париж и Берлин, граффити изначально воспринималось как американский импорт и символ молодежного бунта. В 1980-х годах власти активно боролись с распространением граффити, считая его угрозой общественному порядку.

Однако к концу 1990-х — началу 2000-х годов отношение стало меняться. Берлин, например, превратился в настоящую мекку для уличных художников со всего мира. Восточная сторона Берлинской стены стала символом свободы самовыражения через граффити.

Мельбурн: от преследования к поощрению

Австралийский город Мельбурн прошел интересный путь в отношении к граффити. В 1990-х годах городские власти жестко преследовали уличных художников. Однако к середине 2000-х годов политика резко изменилась. Город признал культурную ценность уличного искусства и начал поощрять создание муралов и граффити в определенных зонах. Сегодня уличное искусство Мельбурна является одной из туристических достопримечательностей.

Рис. 2. Портрет Андрея Сахарова, известного Советского физика, лауреата Нобелевской премии. ‘Thank You, Andrei Sakharov’ авторы Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева. [11]

Рис. 3. Стены домов района Duckboard Place в г. Мельбурн, автор Steen Jones [12]

Сан-Паулу: граффити как часть городской идентичности

В бразильском Сан-Паулу граффити прошло путь от маргинального явления до признанной формы городского искусства. В 1980-х годах оно ассоциировалось с бедными районами и преступностью. Однако к 2000-м годам ситуация изменилась. Власти города начали сотрудничать с уличными художниками, предоставляя им легальные площадки для творчества. Сегодня граффити в Сан-Паулу — это неотъемлемая часть городской культуры и идентичности.

Токио: от табу к осторожному принятию

В Японии, где уважение к общественному пространству является важной культурной нормой, граффити долгое время считалось абсолютно неприемлемым. Однако с начала 2000-х годов в Токио начали появляться отдельные районы, где уличное искусство не только допускалось, но и поощрялось. Это привело к появлению уникального японского стиля граффити, сочетающего традиционную эстетику с современными формами.

Юридические аспекты: граффити в контексте уголовного законодательства

Во многих странах граффити юридически классифицируется как форма вандализма. Например:

– В США: Согласно федеральному закону, граффити на федеральной собственности считается преступлением,

наказуемым штрафом до \$250,000 и/или лишением свободы до 10 лет.

– В Великобритании: Закон о уголовном ущербе 1971 года предусматривает наказание за граффити в виде штрафа или тюремного заключения до 10 лет.

– В России: Статья 214 УК РФ определяет вандализм, включая граффити, как преступление, наказуемое штрафом, обязательными работами или арестом. [14]

По результатам опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» в 2014 г. среди жителей Москвы:

- 47% респондентов считали граффити формой вандализма;
- 26% рассматривали его как искусство;
- 20% видели в нем и вандализм, и искусство одновременно;

Эти данные отражают сложность юридической и социальной оценки граффити в обществе.

Граффити и городская идентичность

Граффити прошло долгий путь от уличных тегов до признанного вида искусства, меняющего облик городов. Многие города начали создавать легальные площадки для граффити:

- В Лондоне существует «Тоннель Лик Стрит», где граффити разрешено и поощряется.
- Берлин организует фестиваль Urban Nation, привлекающий уличных художников со всего мира.
- В Москве проводится фестиваль «Артмосфера», предоставляющий легальные площадки для граффити.

Рис. 4. Стена отеля **WnA Hotel Koenji** в г. Токио в рамках проекта **Koenji Mural City Project**. [13]

Эти инициативы направлены на баланс между свободой самовыражения и сохранением городской среды, создавая правовые рамки для уличного искусства.

Таким образом, юридический статус граффити продолжает эволюционировать, отражая изменения в общественном восприятии и культурной значимости этой формы искусства. Законодательство многих стран постепенно адаптируется, признавая художественную ценность граффити при одновременном сохранении мер против несанкционированного вандализма.

Сегодня граффити не просто украшает стены, оно оказывает значительное влияние на современную архитектуру, проявляясь как в негативных, так и в позитивных аспектах.

Негативное влияние

Неконтролируемое распространение граффити может нанести серьезный ущерб архитектурному облику городов. Исторические здания и современные фасады часто страдают от неэстетичных надписей и рисунков, которые портят внешний вид и могут привести к дорогостоящим реставрационным работам. Например, многие жилые дома в спальнях районах крупных городов испещрены тегами и примитивными рисунками, что создает атмосферу запущенности и неблагополучия.

Позитивное влияние

С другой стороны, граффити как арт-феномен оказывает значительное позитивное влияние на современную

архитектуру. Многие архитекторы и дизайнеры интегрируют элементы уличного искусства в свои проекты, создавая уникальные и запоминающиеся здания. Синтез архитектуры и граффити позволяет оживить городское пространство, придать ему индивидуальность и характер.

Зарубежный опыт

Швейцарское бюро Herzog & de Meuron известно своим инновационным подходом к интеграции граффити в архитектуру. Их проект библиотеки в Бранденбургском техническом университете включает фасад с огромными буквами, напоминающими граффити. Другие архитектурные бюро, такие как ITN Architecture, Metaform Architects и Mi5, также экспериментируют с включением элементов уличного искусства в свои проекты.

Мировые художники поднимают граффити на новый уровень. Швейцарец Феличи Варини создает геометрические иллюзии на зданиях, которые складываются в цельное изображение только с определенного ракурса. Его работы можно увидеть в Милане, Париже и других европейских городах. [17]

Каллиграф El Seed использовал анаморфическую форму граффити в Каире, чтобы привлечь внимание к проблемам местного сообщества. Его работа «Восприятие» охватывает около 50 зданий и полностью видна лишь с одной точки. [17]

Камилла Валала и Окуда Сан Мигель превращают деловые кварталы в яркие игровые площадки, используя геометрические формы и контрастные цвета. Их работы

Рис. 5. Общий вид жилого дома с рисунками граффити-художника Sumo в г. Люксембурге. Арх.бюро Metaform Architects. [16]

Рис. 6. Проект команды Concrete Jungle «Окно в Европу» на Набережной Цесаревича в г. Владивостоке [19]

создают «порталы» в позитивный мир среди серых городских пейзажей. [17]

Отечественный опыт

Клубный дом МГТТЕ в Санкт-Петербурге — яркий пример интеграции граффити в архитектуру. Фасад здания был оформлен художницей Данини, создавшей масштабное изображение «берлинских мишек». Этот проект не только улучшил визуальный облик строительной площадки, но и стал популярной достопримечательностью, привлекающей внимание в социальных сетях.

В Екатеринбурге, считающемся российской столицей стрит-арта, граффити можно встретить повсюду: от исторических дворики до отдаленных районов. Здесь проводится фестиваль «Стенография», где рядом с работами размещают таблички с информацией об авторе и QR-кодами для подробностей. [18]

Культурный контекст

Граффити играет важную роль в преобразовании городской среды. Во Владивостоке, например, граффити

«Окно в Европу» на набережной Цесаревича, созданное архитектурным бюро Concrete Jungle, стало символом города и популярной туристической достопримечательностью. Такие проекты помогают создать уникальный облик городов, отражающий их культурную идентичность. [19]

В Петропавловске-Камчатском ежегодный фестиваль «Аванча стрит-арт» 2023 года подарил городу впечатляющий мурал «Момент» авторства Сергея Нурутдинова (IMAN). Это произведение уличного искусства украсило фасад многоэтажного дома, запечатлев уникальную природу Камчатки и создав новую городскую достопримечательность.

Другой яркий пример — проект «Мать-медведица» Алисы Колодовой в Нижнем Новгороде, реализованный в рамках фестиваля «Страницы истории» в 2022 году. Этот мурал, изображающий медведицу с медвежонком, не только украсил городской пейзаж, но и стал символом заботы и отражая культурные ценности региона.

Такие проекты демонстрируют, как граффити может гармонично вписываться в городскую среду, создавая уникальную атмосферу и привлекая внимание к локальной культуре и истории. Они превращают обычные здания в объекты искусства, доступные каждому жителю и гостю

Рис. 7. Мурал «Момент» авторства Сергея Нурутдинова (IMAN) в г. Петропавловске-Камчатский [20;21]

Рис. 8. Мурал «Мать-медведица» авторства Алисы Колодовой в г. Нижний Новгород [22;23]

города, способствуя формированию особого культурного ландшафта и повышая туристическую привлекательность городов.

Граффити стало неотъемлемой частью современного городского ландшафта, балансируя между уличным искусством и официальным дизайном. Оно не только украшает, но и заставляет задуматься, создавая диалог между художником, архитектурой и зрителем.

Заключение

Граффити эволюционировало от маргинального явления до признанной формы современного искусства, оказывающей существенное влияние на трансформацию

городской среды. Это многогранное явление вызывает значительные дискуссии в юридическом и социологическом аспектах, балансируя между восприятием как вандализма и средства эстетизации городского пространства. Исторически пройдя путь от простых подписей до сложных художественных работ, граффити сегодня интегрируется в архитектуру, дизайн и культурную идентичность городов. Несмотря на неоднозначный юридический статус, многие города создают легальные площадки для уличного искусства, признавая его культурную ценность. Граффити продолжает развиваться, отражая социальные процессы и расширяя границы уличного искусства, становясь неотъемлемой частью современного городского ландшафта.

Литература:

1. NEW YORK TIMES, 1971: «TAKI 183 SPANS PEN PALS». — Текст: электронный // <http://www.woostercollective.com>: [сайт]. — URL: <http://www.woostercollective.com/post/new-york-times-1971-taki-183-spans-pen-pals> (дата обращения: 19.09.2024).

2. Apiento Esquire The Faith Of Graffiti Norman Mailer / Apiento.— Текст: электронный // <https://www.testpressing.org>: [сайт].— URL: <https://www.testpressing.org/magazine/esquirethe-faith-of-graffitinorman-mailer> (дата обращения: 19.09.2024).
3. Зеннет Р. Граффити: мы существуем и мы повсюду.— Текст: электронный // <http://www.guelman.ru>: [сайт].— URL: <http://www.guelman.ru/xz/362/xx24/x2401.html> (дата обращения: 20.09.2024).
4. Graffiti terms you should know: a glossary.— Текст: электронный // <https://stonyart.com>: [сайт].— URL: <https://stonyart.com/graffiti-terms-you-should-know-a-glossary/> (дата обращения: 20.09.2024).
5. Целуйко, А. Граффити: формы бытования и специфика экспонирования / А. Целуйко.— Текст: электронный // <https://moscowartmagazine.com>: [сайт].— URL: <https://moscowartmagazine.com/issue/27/article/475#footnote-3> (дата обращения: 20.09.2024).
6. Штепа, В. В. Динамика субкультуры граффити в современной России: специальность «24.00.01»: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата культурологии / Штепа, Владимир Викторович; Кафедре культурологии и антропологии Московского государственного университета культуры и искусств.— Москва, 2010.— 25 с.— Текст: непосредственный.
7. Street Art Terms you Need to Know!.— Текст: электронный // <https://www.unitedstreetsofart.com/>: [сайт].— URL: <https://www.unitedstreetsofart.com/street-art-terms-you-need-to-know/> (дата обращения: 20.09.2024).
8. Bradley, J. B. Cement or Canvas: Aerosol Art & The Changing Face of Graffiti in the 21st Century / J. B. Bradley.— Текст: электронный // <https://www.graffiti.org>: [сайт].— URL: <https://www.graffiti.org/faq/graffiti-is-part-of-us.html> (дата обращения: 20.09.2024).
9. Евдокимова, Е. А. Феномен граффити: генезис, перспективы, влияние на современное искусство и архитектуру / Е. А. Евдокимова, Ю. с. ЯНКОВСКАЯ.— Текст: непосредственный // Академический вестник Уралниипроект РААСН.— 2013.— № 4.— С. 65–69.
10. Чистякова, М. Г. Стрит-арт в контексте вызовов современности / М. Г. Чистякова.— Текст: электронный // [cyberleninka](http://cyberleninka.ru): [сайт].— URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strit-art-v-kontekste-vyzovov-sovremennosti/viewer> (дата обращения: 20.09.2024).
11. Dundon, A. 10 Iconic Murals on the Berlin Wall / A. Dundon.— Текст: электронный // [culturetrip](http://culturetrip.com): [сайт].— URL: <https://theculturetrip.com/europe/germany/articles/10-iconic-murals-on-the-berlin-wall> (дата обращения: 24.09.2024).
12. Guide to Melbourne’s best street art.— Текст: электронный // What’s On: [сайт].— URL: <https://whatson.melbourne.vic.gov.au/article/street-art-guide-to-melbourne> (дата обращения: 24.09.2024).
13. Schley, M. The top spots to see graffiti and street art in Tokyo / M. Schley.— Текст: электронный // Time Out: [сайт].— URL: <https://www.timeout.com/tokyo/art/street-art-top-spots-to-see-graffiti-in-tokyo> (дата обращения: 24.09.2024).
14. Статья 214. Вандализм.— Текст: электронный // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации: [сайт].— URL: <https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/osobennaja-chast/razdel-ix/glava-24/statja-214/> (дата обращения: 24.09.2024).
15. Москвичи о граффити Фонд «Общественное мнение» /.— Текст: непосредственный // Городское Управление.— 2014.— № 11.— С. 66–91.
16. Apartment Building in Luxembourg / Metaform Architects.— Текст: электронный // Archdaily: [сайт].— URL: <https://www.archdaily.com/189990/apartment-building-in-luxembourg-metaform-architects/5016f34328ba0d235b000609-apartment-building-in-luxembourg-metaform-architects-photo> (дата обращения: 24.09.2024).
17. Соковнина, В. Право на город: архитектура глазами стрит-арта / В. Соковнина.— Текст: электронный // Design mate: [сайт].— URL: <https://design-mate.ru/read/megapolis/architecture-through-the-eyes-of-street-art> (дата обращения: 24.09.2024).
18. Тулупова, Е. «Битлз», горы и узоры. Владимирский архитектор про яркие граффити-районы трех стран / Е. Тулупова.— Текст: электронный // Ключ media: [сайт].— URL: <https://kluch.media/materials/bitlz-gory-i-uzory-vladimirskiy-arkhitekto-pro-yarkie-graffiti-rayony-trekh-stran/> (дата обращения: 24.09.2024).
19. Окно в Европу.— Текст: электронный // Cjungle: [сайт].— URL: <https://cjungle.com/window-to-europe> (дата обращения: 24.09.2024).
20. Петропавловск-Камчатский: итоги года — 2023. Фестиваль «Авача стрит-арт».— Текст: электронный // ПКГО: [сайт].— URL: <https://pkgo.ru/news/39846/> (дата обращения: 24.09.2024).
21. Нурутдинов, С. «Момент» Аэрозольная краска, 2023 / С. Iman.— Текст: электронный // [instagram](https://www.instagram.com): [сайт].— URL: <https://www.instagram.com/p/CwE7xp7oaHy/?igsh=MzRIODBiNWF1ZA%3D%3D> (дата обращения: 24.09.2024).
22. В Новгородской области создали девять новых муралов.— Текст: электронный // БезФормата: [сайт].— URL: <https://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/sozdali-devyat-novih-muralov/108902221/> (дата обращения: 24.09.2024).
23. Колодова, А. «Мать-медведица» / А. Колодова.— Текст: электронный // [Instagram](https://www.instagram.com): [сайт].— URL: <https://www.instagram.com/p/Ch6-SFdlkxk/?igsh=MzRIODBiNWF1ZA%3D%3D> (дата обращения: 24.09.2024).